

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОЦЕНКА ТИРЕОИДНОЙ ФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДИФФУЗНО-ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

Юсупова Ш.К., Ботирова Д.Р.

Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. Цель исследования - оценить функцию щитовидной железы у пациентов с диффузно-токсическим зобом в динамике лечения в зависимости от степени тяжести. Материал и методы исследования. В исследование включили 57 человек в возрасте от 18 до 59 лет, среди которых были 17 мужчин со средним возрастом $38,3 \pm 3,5$ года и 40 женщин со средним возрастом $29,6 \pm 3,8$ года. Контрольную группу составили 20 здоровых людей. Пациенты были распределены на 3 группы по степени тяжести: 1 группа – пациенты с ДТЗ легкой степени – 15 человек, 2 группа – пациенты с ДТЗ средней степени тяжести – 32 лиц и 3 группа – пациенты с ДТЗ тяжелой степени – 10 больных. Методы исследования – общеклинические, биохимические (билирубин, прямой, непрямой, АЛТ, АСТ, ПТИ, коагулограмма, СРБ), гормональные (ТТГ, свободный тироксин, антитела к рецепторам ТТГ, пролактин в крови), антропометрические расчеты (рост (см), вес (кг), ИМТ (кг/м²), ОТ, ОБ) и инструментальные: ЭКГ, УЗИ щитовидной железы, внутренних органов, рентгенография органов грудной клетки. Результаты исследования. Во всех исследуемых группах изначально отмечались достоверные различия в содержании ТТГ, св Т4 и антител к rТТГ в крови в сравнении с группой контроля, но особенно в 3 группе пациентов с тяжелой формой ДТЗ. Кроме того, в 1 группе пациентов уже через месяц терапии тиреостатиками наступила компенсация и медикаментозно вызванный гипотиреоз, в то время как в 3 группе гипотиреоз был подтвержден через 3 мес терапии. Выводы. Наилучшие результаты в достижении компенсации были достигнуты у пациентов с легкой степенью тиреотоксикоза. Максимально высокие уровни ТТГ были достигнуты через 1 мес лечения при легкой форме ДТЗ.

Ключевые слова: ДТЗ, гипертиреоз, симптомы

ASSESSMENT OF THYROID FUNCTION IN PATIENTS WITH DIFFUSE TOXIC GOITER DURING TREATMENT DYNAMICS DEPENDING ON DISEASE SEVERITY

Yusupova Sh.K., Botirova D.R.

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. The aim of the study was to evaluate thyroid function in patients with diffuse toxic goiter (DTG) in the dynamic of the treatment depend of clinic degree. Material and methods of the study. The study included 57 people aged 18 to 59 years, including 17 men with an average age of 38.3 ± 3.5 years and 40 women with an average age of 29.6 ± 3.8 years. The control group consisted of 20 healthy people. Patients were divided into 3 groups according to severity: Group 1 - patients with mild DTG - 15 people, Group 2 - patients with moderate DTG - 32 people and Group 3 - patients with severe DTG - 10 patients. The research methods were general clinical, biochemical (bilirubin, direct, indirect, ALT, AST, PTI, coagulogram, CRP), hormonal (TSH, free thyroxine, antibodies to TSH receptors, prolactin in the blood), anthropometric calculations (height (cm), weight (kg), BMI (kg/m²), WC, HC) and instrumental: ECG, ultrasound of the thyroid gland, internal organs, chest X-ray. Research results. In all the study groups, reliable differences in the content of TSH, free T4 and antibodies to rTSH in the blood were initially noted in comparison with the control group, but especially in the 3rd group of patients with a severe form of DTG. Furthermore, in Group 1 patients, compensation and drug-induced hypothyroidism occurred after just one month of antithyroid therapy, while in Group 3, hypothyroidism was confirmed after 3 months of therapy. Conclusions. The best results in achieving compensation were achieved in patients with mild thyrotoxicosis.

Keywords: DTG, hyperthyroidism, symptoms

ДИФФУЗ-ТОКСИК БУҚОҚ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА КАСАЛЛИК ОҒИРЛИК ДАРАЖАСИГА ҚАРАБ ДАВОЛАШ ДИНАМИКАСИДА ТИРЕОИД ФУНКЦИЯНИНГ БАҲОЛАНИШИ

Юсупова Ш.К., Ботирова Д.Р.

Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотнинг мақсади — диффуз токсик буқоқ (ДТБ) билан оғриган беморларда қал-

қонсимон без фаолятини даволаш динамикасида кўриш касалликнинг оғирлигига нисбатан баҳолаш. Тадқиқот материали ва усуллари. Тадқиқотда 18 ёшдан 59 ёшгача бўлган 57 киши, жумладан ўртача ёши $38,3 \pm 3,5$ ёш бўлган 17 эркак ва ўртача ёши $29,6 \pm 3,8$ ёш бўлган 40 аёл иштирок этди. Назорат гуруҳи 20 нафар соғлом одамдан иборат эди. Беморлар оғирлик даражасига кўра 3 гуруҳга бўлинган: 1-гуруҳ — энгил ДТБ билан оғриган беморлар (15 киши), 2-гуруҳ — ўртача ДТБ билан оғриган беморлар (32 киши), 3-гуруҳ — оғир ДТБ билан оғриган беморлар (10 киши). Тадқиқот усуллари. Умумий клиник, биокимёвий (билирубин, тўғридан-тўғри, билвосита, АЛТ, АСТ, ПТИ, коагулограмма, CRP), гормонал (ТТГ, эркин тироксин, ТТГ ретсепторларига антителлар, қонда пролактин), антропометрик ҳисоб-китоблар (бўй (см), вазн (кг), БМИ ($\text{кг}/\text{м}^2$), ВС, НС) ва инструментал: ЭКГ, қалқонсимон без, ички органлар УЗИ, кўкрак қафаси рентгенографияси. Тадқиқот натижалари. Барча тадқиқот гуруҳларида қонда ТТГ, эркин Т4 ва рТТГга антителлар таркибидаги ишончли фарқлар дастлаб назорат гуруҳи билан солиштириганда қайд этилган, аммо айниқса ДТБнинг оғир шакли бўлган 3-гуруҳ беморларида. Бундан ташқари, 1-гуруҳ беморларида компенсация ва дори воситасидан келиб чиққан гипотиреоз атиги бир ойлик антитиреоид терапиясидан сўнг юзага келган, 3-гуруҳда эса гипотиреоз 3 ойлик терапиядан сўнг тасдиқланган. Хулоса. Компенсацияга эришишда энг яхши натижалар энгил тиротоксикозли беморларда кузатилган.

Калит сўзлар: ДТБ, гипертиреоидизм, аломатлар.

Введение. Основная терапевтическая стратегия при болезни Грейвса заключается в восстановлении эутиреоидного состояния с помощью антитиреоидной терапии. Методы, меры предосторожности, преимущества и побочные эффекты лечения следует обсудить с пациентом [1]. Выбор зависит от объективных медицинских критериев (риск рецидива, показания и противопоказания для каждого варианта) и от предпочтений пациента: то есть, ожиданий и опасений. Поэтому следует объяснить преимущества и недостатки каждого варианта [1;2;3;4;5;6].

В последние годы стратегия лечения улучшилась благодаря более тщательной оценке эффективности вариантов и адаптации к индивидуальным особенностям пациента, отчасти благодаря активному участию пациентов в выборе лечения. Однако стратегия по-прежнему находится под влиянием местных культурных и медицинских традиций [7;8]. Лечение, воздействующее на этиопатогенез (т.е. на аутоиммунный процесс), отсутствует, что оставляет два подхода, оба направленные на щитовидную железу: блокирование синтеза гормонов с помощью антитиреоидных препаратов или разрушение железы радиоактивным йодом или хирургическим путем. Антитиреоидные препараты в настоящее время являются единственным средством лечения, не требующим длительного окончательного лечения. Хирургическое вмешательство всегда требует длительного курса заместительной гормональной терапии щитовидной железы, как и обычно лечение йодом-131. Риск рецидива после 12–18 месяцев медикаментозного лечения составляет около 50%, а теоретически выше в определенных субпопуляциях: мужской пол, курение, тяжелый гипертиреоз, большой зоб и повышенный уровень антител к рецепторам ТТГ. Эти факторы значимы на уровне субпопуляции, но обычно недостаточно прогностически значимы на индивидуальном уровне, за исключением случая зоба > 80 мл [4].

Выбор стратегии лечения является важным элементом ведения пациента. Поскольку ни один из 3 вариантов не демонстрирует явного превосходства [3], целесообразность, преимущества и недостатки каждого из них следует подробно обсудить с пациентом и его семьей [5]. При отсутствии специфических противопоказаний можно в полной мере учитывать опасения и ожидания пациента. Лечение антитиреоидными препаратами, как правило, выбирают пациенты, для которых важна возможная ремиссия и которые хотят избежать длительного курса гормональной терапии щитовидной железы; однако им придется смириться с необходимостью биологического мониторинга и риском рецидива. Радиоактивный йод, как правило, выбирают пациенты, стремящиеся к быстрому и относительно окончательному контролю гипертиреоза, но не желающие подвергаться хирургическому вмешательству и готовые принять облучение и необходимость длительного курса гормональной терапии щитовидной железы. Хирургическое вмешательство, как правило, выбирают пациенты, стремящиеся к очень быстрому и окончательному контролю гипертиреоза, но не желающие подвергаться облучению и не чрезмерно обеспокоенные рисками, присущими хирургическому вмешательству, – и для которых доступна опытная медицинская и хирургическая бригада [1;2;4;5;47;8].

Известное проспективное исследование сравнило 3 варианта. Пациенты были информированными добровольцами с эквивалентной клинической картиной гипертиреоза Грейвса и были рандомизированы между группами лечения. Наблюдение продолжалось более 10 лет. Более 90% пациентов были удовлетворены своим лечением, при этом не было существенных различий в зависимости от варианта [9].

Вышеуказанное явилось основой для настоящего исследования.

Цель исследования - оценить функцию щитовидной железы у пациентов с ДТЗ различной степени тяжести в динамике лечения

Материал и методы исследования. В исследование включили 57 человек в возрасте от 18 до 59 лет, среди которых были 17 мужчин со средним возрастом 38,3±3,5 года и 40 женщин со средним возрастом 29,6±3,8 года. Контрольную группу составили 20 здоровых людей. Исследование было выполнено на базе отделения тиреологии Андиганского филиала РСНПМЦ Эндокринологии МЗ РУз

Пациенты были распределены на 3 группы по степени тяжести: 1 группа – пациенты с ДТЗ легкой степени – 15 человек, 2 группа – пациенты с ДТЗ средней степени тяжести – 32 лиц и 3 группа – пациенты с ДТЗ тяжелой степени – 10 больных.

Критерии включения: диффузно-токсический зоб, мужчины, женщины

Критерии исключения: в исследование не были включены больные с нарушениями углеводного обмена, ишемической болезнью сердца, пороками сердца, идиопатическими кардиомиопатиями, а также пациенты, перенесшие нарушение мозгового кровообращения.

Методы исследования – общеклинические, биохимические (билирубин, прямой, непрямой, АЛТ, АСТ, ПТИ, коагулограмма, СРБ), гормональные (ТТГ, свободный тироксин, антитела к рецепторам ТТГ (рТТГ), пролактин в крови), антропометрические расчеты (рост (см), вес (кг), ИМТ (кг/м²), ОТ, ОБ) и инструментальные: ЭКГ, УЗИ щитовидной железы, внутренних органов, рентгенография органов грудной клетки. Для проведения УЗИ использовался аппарат Aloka с линейными датчиками с частотой ультразвука 7-12 МГц (городская клиническая больница №1 г Андиган).

Статистическое программное обеспечение Microsoft Excel и STATISTICA_6 использовалось для статистического анализа, и $p < 0,05$ считалось значимой разницей. Количественные данные с нормальным распределением выражали как среднее значение и стандартное отклонение ($M \pm SD$).

Первоначально пациенты получали 30 мг тиамазола ежедневно в течение 2 месяцев, затем доза была снижена до 10 мг ежедневно в течение следующих 22 месяцев.

Результаты исследования. В таблице 1 дано распределение больных по полу и возрасту.

Таблица 1.

Распределение больных по полу и возрасту

Возраст, лет	Число мужчин	Число женщин	Всего
18-44 молодой	12	30	42
45-59 средний	5	10	15
60-75 пожилой	-	-	-
75-90 старческий	-	-	-
90+ лет долгожитель	-	-	-
Всего: n = 57	17	40	57

Как видно из таблицы 1, большая часть пациентов была в возрасте от 18 до 44 лет – 42 больных (73,6%).

В таблице 2 дана общая характеристика включенных в исследование больных ($M \pm m$) исходно.

Таблица 2.

Общая характеристика включенных в исследование больных в группах ($M \pm m$) исходно

Показатель	I группа (n=15), M±SD	II группа (n=32), M±SD	III группа (n=10), M±SD	Контроль (n=20), M±SD
Возраст, лет	34,5± 5,6	35,8± 5,7	36,3± 3,8	31,2± 4,3
Длительность ДТЗ, мес	2,1 ± 0,3	2,7 ± 0,8	2,5 ± 0,5	-
ИМТ, кг/м ²	26,7 ±1,2	27,9 ±1,6	26,2 ±1,8	24,7 ±1,9
САД, мм рт. ст.	136,8±8,5	138,4±6,7	137,2±9,2	115,9±9,2
ДАД, мм рт. ст.	90,3±6,8	89,7±5,4	88,3±6,8	80,2±8,3
ЧСС, мин-1	83,4±3,5	92,8±5,7	116,9±3,9	88,3±4,3

Примечание: *Различия достоверны, $p < 0,05$.

Как видно из таблицы 2, в сравнении с группой контроля имела место достоверность различий, $p < 0,05$.

Все пациенты получали традиционную медикаментозную терапию, включавшую тиреостатики, бета-адреноблокаторы, препараты группы валерианы. В таблице 3 представлены результаты лечения по группам в динамике наблюдения.

Таблица 3

Функциональное состояние щитовидной железы у пациентов исследуемых групп до и через 1, 3 мес после медикаментозного лечения

Группы	Показатели				контроль
	Гормоны	До лечения	Через 1 мес	Через 3 мес	
1 группа ДТЗ легкой степени, n=15	ТТГ, мкМЕ/мл	0,04±0,006**	6,2±1,25**	6,3±1,5**	2,2±0,13
	Св Т4, пмоль/л	37,8±4,62*	8,5±2,13	17,4±3,03	10,2±2,11
	рТТГ МЕ/л	41,3±0,6***	16,2±3,15**	9,3±1,26*	1,5±0,4
2 группа ДТЗ средней степени тяжести, n=32	ТТГ, мкМЕ/мл	0,08±0,004**	3,2±0,28*	3,2±1,2	2,2±0,13
	Св Т4, пмоль/л	55,4±3,67**	16,4±2,68*	17,4±3,03	10,2±2,11
	рТТГ, МЕ/л	82,6±9,8***	49,2±6,32**	13,8±6,2*	1,5±0,4
3 группа ДТЗ тяжелой степени n=10	ТТГ мкМЕ/мл,	0,06±0,005**	1,8±0,7*	5,6±1,5*	2,2±0,13
	Св Т4, пмоль/л	86,5±6,51**	35,4±2,68**	9,6±2,12	10,2±2,11
	рТТГ МЕ/л	153,6±12,9***	106,7±11,5**	43,8±4,9*	1,5±0,4

Как видно из таблицы 3, во всех исследуемых группах изначально отмечались достоверные различия в содержании ТТГ, св Т4 и антител к рТТГ в крови в сравнении с группой контроля, но особенно в 3 группе пациентов с тяжелой формой ДТЗ. Видно, что в 1 группе пациентов уже через месяц терапии тиреостатиками наступила компенсация и медикаментозно вызванный гипотиреоз, в то время как в 3 группе гипотиреоз был подтвержден через 3 мес терапии. При этом, антитела к рТТГ оставались все еще повышенными во всех группах пациентов через 1 и 3 мес консервативного лечения, особенно в 3 группе ($p < 0,0001$).

В начале лечения доза корректируется в зависимости от концентрации FT4 и/или FT3. Концентрация ТТГ может оставаться ниже нормы в течение нескольких недель после нормализации функции щитовидной железы и на данном этапе не имеет значения. На начальном этапе лечения следует уделять FT3 при болезни Грейвса с нормальным FT4 и повышенным FT3 [11;12]. Определение уровня гормонов щитовидной железы следует проводить через 3-4 недели после начала лечения, затем ежемесячно до восстановления эутиреоидного состояния.

В течение 12–18 месяцев лечения частота контрольных осмотров зависит от протокола и стабильности результатов: один раз в 2–3 месяца при лечении адаптированными дозами и один раз в 3–4 месяца при комбинированном лечении. Цель состоит в поддержании эутиреоидного состояния на протяжении всего лечения, избегая ятрогенного гипотиреоза. В случае орбитопатии Грейвса особенно важно избегать ятрогенного гипотиреоза, который может усугубить орбитопатию.

Перед прекращением лечения анти тиреоидными препаратами необходимо оценить риск рецидива. Как показано выше, риск рецидива гипертиреоза, как правило, выше у курильщиков и мужчин, однако неспособность уменьшить объем зоба, сохраняющаяся гиперваскуляризация щитовидной железы и значительный уровень антител к рецептору ТТГ в конце лечения также являются предикторами высокого риска рецидива.

Рецидив обычно возникает в течение 3–6 месяцев после окончания лечения. Затем риск снижается и стабилизируется через 1 или 2 года. Особое внимание следует уделять женщинам в послеродовом периоде: у 70% женщин в ремиссии болезни Грейвса наблюдается рецидив или тиреоидит в послеродовом периоде. Во всех случаях функцию щитовидной железы следует систематически контролировать в течение 1 года: через 3–4 недели после окончания лечения, затем каждые 3 месяца или в случае клинического рецидива. Пациентку можно считать находящейся в ремиссии, если функция щитовидной железы остается нормальной через 1 год после прекращения приема анти тиреоидных препаратов. После этого мониторинг должен быть клиническим для выявления рецидива гипертиреоза. Рекомендуется ежегодное или двухгодичное биологическое наблюдение для диагностики прогрессирования в сторону гипотиреоза, который может возникать спонтанно даже без лечения радиоактивным йодом или тиреоидэктомии в 5–20% случаев [13;14;15;16].

Выводы. Наилучшие результаты в достижении компенсации были достигнуты у пациентов с легкой степенью тиреотоксикоза. Максимально высокие уровни ТТГ были достигнуты через 1 мес

лечения при легкой форме ДТЗ. Антитела к рТТГ оставались все еще повышенными во всех группах пациентов через 1 и 3 мес консервативного лечения, особенно в 3 группе ($p < 0,0001$).

Список литературы:

1. Burch H. B., Cooper D. S. Management of Graves disease: a review //Jama. – 2015. – Т. 314. – №. 23. – С. 2544-2554.
2. Hegedüs L. Treatment of Graves' hyperthyroidism: evidence-based and emerging modalities //Endocrinology and metabolism clinics of North America. – 2009. – Т. 38. – №. 2. – С. 355-371.
3. Topping O. et al. The Thyroid Study Group 1996 Graves' hyperthyroidism: treatment with antithyroid drugs, surgery, or radioiodine—a prospective, randomized study //J Clin Endocrinol Metab. – Т. 81. – С. 2986-2993.
4. Vos X. G. et al. Predicting the risk of recurrence before the start of antithyroid drug therapy in patients with Graves' hyperthyroidism //The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. – 2016. – Т. 101. – №. 4. – С. 1381-1389.
5. Brito J. P. et al. Development and pilot testing of an encounter tool for shared decision making about the treatment of Graves' disease //Thyroid. – 2015. – Т. 25. – №. 11. – С. 1191-1198.
6. Sundaresh V. et al. Comparative effectiveness of therapies for Graves' hyperthyroidism: a systematic review and network meta-analysis //The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. – 2013. – Т. 98. – №. 9. – С. 3671-3677.
7. Burch H. B., Burman K. D., Cooper D. S. A 2011 survey of clinical practice patterns in the management of Graves' disease //The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. – 2012. – Т. 97. – №. 12. – С. 4549-4558.
8. Burch H. B., Burman K. D., Cooper D. S. A 2011 survey of clinical practice patterns in the management of Graves' disease //The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. – 2012. – Т. 97. – №. 12. – С. 4549-4558.
9. Ljunggren J. G. et al. Quality of life aspects and costs in treatment of Graves' hyperthyroidism with antithyroid drugs, surgery, or radioiodine: results from a prospective, randomized study //Thyroid. – 1998. – Т. 8. – №. 8. – С. 653-659.
10. Lee S. Y., Pearce E. N. Hyperthyroidism: a review //Jama. – 2023. – Т. 330. – №. 15. – С. 1472-1483.
11. CHAN J. J. S., Ladenson P. W. Discordant hypothyroxinemia and hypertriiodothyroninemia in treated patients with hyperthyroid Graves' disease //The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. – 1986. – Т. 63. – №. 1. – С. 102-106.
12. TAKAMATSU J. et al. Ratio of serum triiodothyronine to thyroxine and the prognosis of triiodothyronine-predominant Graves' disease //Annals of internal Medicine. – 1984. – Т. 100. – №. 3. – С. 372-375.
13. TAMAI H. et al. The mechanism of spontaneous hypothyroidism in patients with Graves' disease after antithyroid drug treatment //The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. – 1987. – Т. 64. – №. 4. – С. 718-722.
14. TAMAI H. et al. Development of spontaneous hypothyroidism in patients with Graves' disease treated with antithyroidal drugs: clinical, immunological, and histological findings in 26 patients //The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. – 1989. – Т. 69. – №. 1. – С. 49-53.
15. Wood L. C. et al. Hypothyroidism as a late sequela in patients with Graves' disease treated with antithyroid agents //The Journal of clinical investigation. – 1979. – Т. 64. – №. 5. – С. 1429-1436.
16. Corvilain B, Hamy A, Brunaud L, Borson-Chazot F, Orgiazzi J, Bensalem Hachmi L, Semrouni M, Rodien P, Lussey-Lepoutre C. Treatment of adult Graves' disease. Ann Endocrinol (Paris). 2018 Dec;79(6):618-635. doi: 10.1016/j.ando.2018.08.003.

Для цитирования: Юсупова Ш.К., Ботирова Д.Р. Оценка тиреоидной функции у пациентов с диффузно-токсическим зобом в динамике лечения в зависимости от степени тяжести // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 448–452. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20676026>